
Обзоры конференций

Международная научно-практическая конференция

**«ИНПРОМ-2014:
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»**

Со 2 по 7 июня 2014 года Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом (кафедра «Экономика и менеджмент в машиностроении»), научно-образовательным центром «Инновационная экономика промышленности» совместно с Таллиннским техническим университетом и Эстонским университетом прикладных наук по предпринимательству (MAINOR) при участии Центрального экономико-математического института Российской академии наук была проведена **международная научно-практическая конференция «ИНПРОМ-2014: Управление инновационной деятельностью экономических систем»**.

В качестве цели конференции организаторы заявили обсуждение современного состояния, проблем, тенденций, перспектив развития инновационной экономики России, управления инновационной деятельностью; обобщение результатов практической деятельности по развитию промышленности в условиях нестабильной экономической среды.

Первая часть конференции проходила на территории СПбГПУ, где обсуждались такие проблемы как управление инновационной деятельностью, развитие инновационной инфраструктуры, институциональное проектирование, дорожное картирование, перспективы развития российских науки и образования, а также их интеграции с производством и др.

Вторая часть проходила в Таллиннском техническом университете (ТТУ), где рассматривались вопросы, связанные с проблемами оценки эффективности налоговых инвестиций, налогового стимулирования инновационной деятельности, венчурного инвестирования инновационных проектов, государственной поддержки малого инновационного предпринимательства и др. Эстонские коллеги из ТТУ рассказали о принципах своей работы, специфике высшего образования в Эстонии, продемонстрировали участникам конференции территорию кампуса и инновационный центр MEKTORY, в лабораториях и классах которого при содействии ведущих мировых компаний – лидеров в производстве высокотехнологичной продукции: Samsung, Sony Ericsson и др. – проводят практические занятия, а также исследования и разработки студенты и молодые ученые. На конференции с докладом *«Государственная*

поддержка рынка результатов интеллектуальной деятельности как фактор развития малого инновационного предпринимательства» выступила сотрудник РИЭПП, д.э.н. И. Е. Ильина.

Третья часть конференции проходила в Эстонском университете прикладных наук по предпринимательству (MAINOR), где обсуждались проблемы государственной, в частности, фондовой поддержки науки, влияния интеграционных процессов на инновационную деятельность компаний, оценки эффективности инновационных проектов и др. С докладом «Проблемы грантовой системы поддержки науки в России и за рубежом» выступил сотрудник РИЭПП Ю. В. Фетисов. В докладе он отметил, что российская система все еще начинает свое развитие и то, каким оно будет, зависит как от государственной политики и позиции грантодателей, так и от научного сообщества в целом, способности государства, академической науки, институтов высшего образования и бизнеса налаживать диалог друг с другом, который на данный момент сведен к минимуму. Взаимодействие между ними – необходимое и важное условие повышения эффективности научных исследований как фактора инновационного развития экономики и общества в целом.

Обзор подготовила Ильина И. Е.